
Prevención del delito y Derechos Humanos: Gobernanza para la Seguridad Pública en México

Crime prevention and Human Rights: Governance for Public Security in Mexico

Dave Alexander López Mejía ⁽¹⁾

Fecha de recibido: 01/27/2025

Fecha de aceptado: 01/04/2025

Resumen: México atraviesa una situación crítica en materia de inseguridad, caracterizada por la expansión de redes delictivas y un elevado índice de percepción ciudadana de inseguridad. Aun cuando se han emprendido reformas importantes —como la reforma constitucional de 2011 que elevó los Derechos Humanos (DDHH) a un lugar prioritario en el orden jurídico— y se han diseñado leyes orientadas a la prevención del delito, persiste una brecha significativa entre el derecho y su pragmatismo. El presente artículo expone la necesidad de transversalizar los DDHH en las políticas de seguridad pública y, particularmente, en las estrategias de prevención del delito, proponiendo la gobernanza como un enfoque teórico y operativo capaz de articular los esfuerzos de diversos actores. A través de una investigación documental enmarcada en la revisión de legislación, reportes institucionales y literatura académica, se describe la actual configuración jurídica de la seguridad pública y se analiza el grado en que la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional podrían fortalecer la prevención. Los hallazgos indican que, a pesar de existir una arquitectura normativa robusta —en la cual destaca la creación de la Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal—, el énfasis operativo sigue recayendo en una lógica punitiva y militarizada, con efectos limitados

(1) Licenciado en Derecho por la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Correo: davelopez217@gmail.com. Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-3576-7749>

en la disminución de la violencia. Se concluye que la gobernanza, sostenida en la corresponsabilidad de los actores públicos y privados, ofrece una vía para afianzar la participación social y los DDHH en la construcción de soluciones efectivas al problema de la inseguridad.

Palabras clave: Derechos humanos, gobernanza, prevención del delito y seguridad pública.

Abstract: *Mexico is facing a critical situation in terms of insecurity, characterized by the expansion of criminal networks and a high level of perceived insecurity among citizens. Although significant reforms have been undertaken —such as the 2011 constitutional reform that elevated Human Rights (HR) to a priority position within the legal framework— and laws aimed at crime prevention have been designed, there remains a significant gap between the law and its practical implementation. This article highlights the need to mainstream HR into public security policies, particularly in crime prevention strategies, proposing governance as a theoretical and operational approach capable of articulating the efforts of various actors. Through a documentary-based investigation involving the review of legislation, institutional reports, and academic literature, the current legal configuration of public security is described, and the extent to which citizen participation and inter-institutional coordination could strengthen prevention is analyzed. The findings indicate that, despite the existence of a robust normative framework —notably the creation of the National Guard to replace the Federal Police— operational emphasis continues to rely on a punitive and militarized logic, with limited effects on reducing violence. It is concluded that governance, grounded in the co-responsibility of public and private actors, offers a pathway to strengthen social participation and human rights in the construction of effective solutions to the insecurity problem.*

Keywords: *Human rights, governance, crime prevention and public security.*

Introducción

La inseguridad en México se ha vuelto un fenómeno complejo y multifactorial, que involucra tanto a grandes organizaciones delictivas como a una amplia gama de delitos comunes que afectan directamente la convivencia social, según Índice de Paz México (2023) constata que la tasa nacional de delincuencia organizada ha

aumentado un 64.2 % en los últimos ocho años. Diversos diagnósticos (Buscaglia, 2013; INEGI, 2024) han advertido sobre la incapacidad del Estado para contener la escalada de violencia, motivando una serie de reformas jurídicas y políticas que, sin embargo, no han logrado materializar cambios significativos en la realidad cotidiana.

La reforma constitucional de 2011 en materia de DDHH supuso un avance legislativo trascendental, al elevar los tratados internacionales al mismo rango que la Constitución y, con ello, cimentar una base sólida para que las políticas públicas promovieran la dignidad humana, la inclusión y el ejercicio pleno de DDHH. Esta transformación implicaba no solo una adecuación normativa, sino un cambio profundo en la forma en que el Estado debía entender y ejercer la función pública, especialmente en sectores sensibles como la seguridad.

Sin embargo, más de una década después, la distancia entre el marco jurídico y la realidad cotidiana es evidente. La persistencia de altos índices de violencia y la expansión del crimen organizado carcome la estructura social, deteriora la calidad de vida de la ciudadanía y genera delitos conexos como contrabando, trata de personas, almacenamiento y tráfico de armas, corrupción, extorción, blanqueo de dinero, evasión fiscal y es una permanente amenaza a la estabilidad del Estado de derecho (Batallas Lara, 2023, pág. 274). La ciudadanía, particularmente en zonas afectadas por la delincuencia, enfrenta condiciones estructurales que restringen libertades básicas como la movilidad, el acceso a la justicia o la integridad personal, en un contexto donde el miedo se ha normalizado como parte de la vida diaria (Camacho Balderas, 2023).

Este desajuste genera una paradoja profunda: aunque el andamiaje jurídico reconoce la centralidad de los DDHH y establece lineamientos claros para su protección, en la práctica prevalece una estrategia de seguridad pública que, lejos de generar un clima de protección efectiva, ha mostrado limitaciones estructurales y operativas (Hernández, 2020). Desde el sexenio de Felipe Calderón, la respuesta estatal al crimen organizado se ha centrado en el despliegue de las fuerzas armadas, bajo el argumento de que los cuerpos civiles eran incapaces de hacer frente a la magnitud del problema o se encontraban infiltrados por intereses criminales. Lejos de revertirse, esta lógica militarizada se ha consolidado y profundizado con el paso del tiempo, dando lugar a un modelo de seguridad que ha tenido dificultades para garantizar resultados sostenibles y respetuosos de los derechos fundamentales.

Diversos estudios, como el de Magar y Zepeda (2023), han documentado que esta persistente militarización ha debilitado los incentivos para profesionalizar y fortalecer a las instituciones civiles de seguridad, al tiempo que ha generado condiciones que propician abusos de poder y violaciones sistemáticas a los DDHH. Según los autores, el diseño institucional mexicano carece de mecanismos eficaces de rendición de cuentas en el ámbito militar, lo cual complica la supervisión democrática de las fuerzas armadas cuando estas asumen funciones de seguridad pública. A ello se suma la fragilidad de los sistemas locales de justicia y la ausencia de un control judicial efectivo sobre las detenciones y operativos realizados por cuerpos militares, lo que perpetúa un entorno de impunidad. En conjunto, esta dinámica revela que la intervención militar, lejos de ser una solución estructural al problema de la inseguridad, ha contribuido a erosionar la legitimidad estatal y a socavar el cumplimiento pleno de los Derechos Humanos (*ibidem*).

Siguiendo esta lógica, durante la administración encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se planteó la necesidad de sustituir a la extinta Policía Federal por una nueva institución: la Guardia Nacional. En su exposición de motivos, el decreto de creación de esta fuerza sostenía que era necesario “construir una institución profesional, disciplinada y apegada a los DDHH”, que actuara bajo “una doctrina de proximidad con la ciudadanía” y tuviera una formación civil (2022). Al mismo tiempo, diversos acontecimientos recientes han evidenciado que, a pesar del despliegue de fuerzas federales, el Estado sigue teniendo dificultades para ejercer control efectivo sobre ciertos territorios. En algunos casos emblemáticos como el llamado “Culiacanazo” operaciones de seguridad han tenido que ser retiradas o replanteadas ante la presión del crimen organizado de atacar a la sociedad civil, dejando entrever no solo una asimetría de poder, sino también una crisis de gobernabilidad.

Así, mientras la Constitución y los tratados internacionales comprometen al Estado mexicano a prevenir la violencia desde una perspectiva de DDHH, las políticas de seguridad han oscilado entre intentos de institucionalización de un enfoque preventivo y la persistencia de estrategias centradas en la contención armada. Aunque en el discurso actual se reconoce la necesidad de atender las causas estructurales del delito y se anuncian acciones en esa dirección —como la creación de nuevas áreas de prevención e inteligencia dentro de la SSPC—, en la práctica subsiste una orientación operativa que privilegia la presencia territorial mediante cuerpos de

seguridad, como la militarización de fronteras. Esta tensión entre lo normativo y lo operativo limita el impacto de los esfuerzos preventivos, y prolonga un ciclo donde la violencia se enfrenta con mecanismos reactivos, sin desmontar las condiciones sociales que la alimentan.

Frente a este escenario, se vuelve urgente consolidar una política de seguridad centrada en las personas, que supere la lógica del enemigo interno y se fundamente en la gobernanza, la justicia social y el fortalecimiento de capacidades civiles.

Este trabajo se propone analizar el estado actual de la seguridad pública en México desde un enfoque de gobernanza y derechos humanos, prestando especial atención a las políticas de prevención del delito. Se parte de la hipótesis de que la lógica militarizada y punitiva ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar seguridad con legitimidad, y que un enfoque centrado en la gobernanza y la participación puede ofrecer soluciones más sostenibles.

El artículo se estructura en cinco apartados: marco teórico, marco jurídico, metodología, hallazgos y conclusiones. La investigación se realizó mediante revisión y análisis documental de legislación, literatura académica, encuestas y reportes institucionales.

Pregunta de Investigación:

¿Cómo podrían las nuevas políticas de seguridad pública en México incorporar de manera efectiva la transversalización de los DDHH en las estrategias de prevención del delito, y qué papel puede desempeñar la gobernanza como enfoque articulador frente a los límites del modelo militarizado?

Objetivos y delimitación del problema

Objetivo general:

Analizar el estado actual de la seguridad pública en México, valorando cómo la gobernanza y la transversalización de los DDHH pueden fortalecer las políticas de prevención del delito frente a los desafíos de violencia, militarización y fragmentación institucional.

Objetivos Específicos

- Describir el marco jurídico vigente y las reformas recientes en materia de seguridad y prevención del delito, con énfasis en la creación y evolución de la Guardia Nacional y las nuevas estrategias institucionales.
- Analizar de qué manera la persistencia de enfoques reactivos y militarizados ha limitado la implementación de políticas de seguridad con perspectiva de DDHH.
- Examinar los fundamentos teóricos y operativos de la gobernanza como modelo articulador entre actores gubernamentales, sociales y comunitarios, para el diseño e implementación de estrategias preventivas más eficaces, legítimas y sostenibles.

Delimitación:

Este estudio se enmarca en una delimitación temporal que abarca entre 2010 y 2024. Esta franja cronológica permite analizar los cambios institucionales y normativos posteriores a la reforma constitucional en materia de DDHH de 2011, así como los efectos de la reconfiguración del modelo de seguridad pública, particularmente a partir de la creación de la Guardia Nacional en 2019 y la presentación de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad en 2024, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En cuanto a la delimitación espacial, el enfoque se centra en el ámbito federal de los Estados Unidos Mexicanos, dado que es a este nivel donde se definen y articulan las principales políticas públicas de seguridad, prevención del delito y protección de los DDHH. Sin embargo, se incorporan también referencias a dinámicas regionales o estatales —especialmente en entidades con alta incidencia delictiva—, cuando estas resultan pertinentes para ilustrar procesos o contrastes relevantes.

Desde una perspectiva ética, el análisis se sostiene en fuentes documentales de carácter público y accesible, incluyendo legislación federal vigente, informes oficiales

de instituciones como la CNDH, la SSPC y el INEGI, así como literatura académica arbitrada en bases de datos científica.

Antecedentes y Contexto: Seguridad Pública y DDHH

La adopción de una perspectiva de DDHH en la seguridad pública no se limitó a la reforma de 2011. Desde principios de este siglo, organizaciones civiles e internacionales han insistido en la necesidad de armonizar la actuación de los cuerpos de seguridad con estándares de protección a la dignidad humana (CNDH, 2023). Sin embargo, el arribo de cárteles de la droga con alcance transnacional (Buscaglia, 2013) y la inserción de grupos delictivos en la economía local exacerbaron la violencia, provocando respuestas estatales de corte bélico que supusieron el despliegue de tropas militares en múltiples regiones del país (Aravena, 2005). Ante esto, Alvarado Mendoza menciona que:

México ha estado inmerso en tendencias de violencia creciente y acumulativa. Décadas de corrupción, abuso, violencia policial y militar impune; de desapariciones y desplazamientos, de tasas de asesinatos excesivas, de la proliferación de organizaciones criminales en guerra; de una violencia de género cruel; de corrupción; de violaciones graves a los DDHH; y por último de la desprotección de la ciudadanía y el nulo Estado de derecho (2024, pág. 3).

De forma paralela y relativamente utópico, se destacan los trabajos legislativos para la incorporación de DDHH en el cuerpo jurídico nacional, así como el ejercicio de convencionalidad de instrumentos internacionales, lo que ha permitido robustecer la protección a los DDHH, –siendo esto un punto sin contradicción u observación– sin embargo, también es cierto que el número de recomendaciones emitidas ante violación de DDHH por la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), supera en número la cantidad de leyes y/o artículos que abordan la protección de estos.

Esto se contrasta con los datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2024), que, según los principales resultados, para el año 2023, a nivel nacional se estimó una tasa de 33,267 delitos por cada 100,000 habitantes, lo cual representa un incremento estadísticamente significativo respecto al año 2022, donde la tasa fue de 28,701 delitos. Este aumento del 2.90% confirma un repunte de la incidencia delictiva tras un aparente descenso

entre 2020 y 2022 (pág. 17). En cuanto al número absoluto de delitos ocurridos, el INEGI estimó 31.3 millones de delitos en 2023, frente a los 26.8 millones registrados en 2022. Este dato representó un crecimiento en términos de afectación directa a las personas, y sugiere que, a pesar del despliegue de políticas y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la población sigue expuesta a niveles elevados de victimización.

Como información adicional, según la ENVIPE (2024) el periodo de mayor incidencia se observa entre 2013 y 2014, con tasas superiores a los 41,000 delitos por cada 100,000 habitantes. Desde 2015, hubo una tendencia a la baja moderada, con repuntes en 2017 y especialmente en 2019 (33,659 delitos), en cuanto a los años 2020 y 2021 se registraron reducciones, posiblemente asociadas a la contingencia sanitaria por COVID-19, lo que también pudo haber influido en la disminución de la movilidad y en la denuncia, no obstante, en 2023 se revierte esa tendencia y se alcanza el tercer pico más alto de la década, tanto en tasa como en volumen absoluto (ENVIPE, 2024, pág. 19).

La literatura advierte por medio de diagnósticos sobre la militarización y mencionan que este enfoque no ha derivado en una disminución sustentable de la inseguridad, sino que, en algunos casos, genera mayores violaciones a los derechos fundamentales (CNDH, 2023; Oszlak, 2013). Este panorama se refuerza con datos como los de la ENSU (INEGI, 2024), que reporta un porcentaje alto de personas que se sienten inseguras en zonas urbanas de 100 mil y más habitantes.

Este contexto, marcado por la persistencia de la violencia y las limitaciones de una estrategia militarizada, ha abierto paso a nuevas propuestas que buscan replantear el rumbo de la política de seguridad en México. En este marco, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado una Estrategia Nacional de Seguridad que, si bien mantiene ciertas continuidades con el sexenio anterior, plantea una reconfiguración basada en cuatro ejes centrales. El primero, *Atención a las causas*, prioriza la intervención social en comunidades vulnerables, especialmente entre jóvenes, mediante acciones como el programa *Barrio Adentro*, con enfoque territorial y de acompañamiento directo. El segundo, *Consolidación de la Guardia Nacional*, busca fortalecer esta institución integrándola a la SEDENA para garantizar continuidad, formación profesional y presencia efectiva en regiones sin cuerpos policiales locales funcionales. El tercer eje, *Fortalecimiento de la inteligencia e*

investigación, incluye la creación de una Subsecretaría especializada y un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, con el propósito de generar análisis criminales útiles y anticipar dinámicas delictivas. Finalmente, el cuarto eje promueve la *coordinación con las entidades federativas*, impulsando una gobernanza de seguridad que articule de forma más eficiente al gabinete federal con las autoridades locales, a través de intervenciones focalizadas en territorios de alta incidencia delictiva.

En suma, el contexto nacional muestra una tensión persistente entre un marco jurídico que ha avanzado en la incorporación formal de los DDHH y una realidad operativa marcada por la violencia estructural, la fragmentación institucional y la limitada efectividad de las respuestas tradicionales en materia de seguridad. La persistencia de altos niveles de victimización, el reciente repunte en la incidencia delictiva y la percepción generalizada de inseguridad evidencian que los enfoques centrados en el uso de la fuerza, sin perspectiva de derechos, no han logrado ofrecer soluciones sostenibles. Ante este panorama, y aunque la nueva estrategia federal plantea una reorientación hacia la prevención, la inteligencia y la coordinación interinstitucional, sigue siendo necesaria una reflexión crítica sobre sus fundamentos. En particular, se plantea como problema central la urgencia de transversalizar los DDHH en las políticas de seguridad pública, especialmente en las estrategias de prevención del delito. Para ello, se propone a la gobernanza no solo como un marco conceptual, sino como un enfoque operativo capaz de articular los esfuerzos de distintos niveles de gobierno, instituciones y actores sociales, en la construcción de una seguridad más humana, efectiva y legítima.

Marco Teórico:

Marco Jurídico de la Seguridad Pública:

El marco jurídico mexicano en materia de seguridad pública se sustenta en una arquitectura jurídica que, a partir de la reforma constitucional de 2011, reconoce la centralidad de los derechos humanos como principio rector del Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, orientada a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. A su vez, el artículo 1º obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger

y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

A partir de esta base constitucional, se despliega un entramado normativo integrado por leyes generales, reglamentarias y sectoriales que definen la organización institucional, los principios rectores, los mecanismos de coordinación y las competencias en materia de seguridad, prevención del delito y atención a víctimas. Esta arquitectura jurídica ha sido objeto de múltiples reformas en los últimos años, particularmente tras la creación de la Guardia Nacional en 2019, lo que ha supuesto una redefinición del rol del Estado frente a la criminalidad, aunque no sin críticas respecto a la continuidad del enfoque militarizado (González, 2021; Magar & Zepeda, 2023). Entre las disposiciones más relevantes destacan:

Tabla de Jerarquía	
Jerarquía	Descripción y Alcance
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)	Integra los principios y tratados de DDHH. Otorga facultades al Estado para velar por la seguridad pública (arts. 21 y 73).
2. Ley General del Sistema de Seguridad Pública (LGSSP)	Estructura la coordinación entre federación, estados y municipios, promoviendo la profesionalización policial.
3. Ley de la Guardia Nacional (LGN)	Crea la Guardia Nacional como institución federal de seguridad. Aun cuando su diseño jurídico indica un carácter civil, la operación mantiene elementos de naturaleza militar.
4. Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD)	Postula la prevención como eje prioritario, abarcando desde la atención de factores socioeconómicos hasta la participación ciudadana y coordinación institucional.
5. Ley de Seguridad Nacional (LSN)	Regula la protección de la soberanía ante amenazas internas o externas. Incluye lineamientos de inteligencia y colaboración para la seguridad nacional, con influencia en operativos conjuntos.
6. Ley de Control de Armas de Fuego y Explosivos (LCAFE)	Incide en la prevención de la violencia armada. Su correcta aplicación, sin embargo, enfrenta altas tasas de portación ilegal en algunas regiones del país.

7. Ley General de Víctimas (LGV)	Refuerza la atención y reparación integral a víctimas de delitos y violaciones a DDHH, contribuyendo a un enfoque preventivo al evitar la revictimización y buscando la no repetición.
8. Ley Federal de Seguridad Privada	Vincula a las empresas de seguridad privada con las instancias públicas para coadyuvar en tareas de prevención y reporte de incidentes, aunque su fiscalización presenta carencias operativas.
9. Reglamentos y Normas Secundarias	Ajustan aspectos operativos para la formación policial, el control de armamento y los protocolos de la Guardia Nacional, según las directrices del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Fuente: Elaboración propia con base en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En su conjunto, este marco normativo refleja un esfuerzo por institucionalizar una política de seguridad pública con perspectiva integral. Sin embargo, diversos estudios han señalado que la fragmentación institucional, la asimetría de capacidades entre niveles de gobierno, y la falta de mecanismos vinculantes para la aplicación del enfoque de derechos humanos, limitan su eficacia (Corte IDH, 2021; MUCD, 2024).

Además, la contradicción entre el carácter civil que prescribe la ley para las fuerzas de seguridad pública y la práctica de adscripción militar ha generado una tensión jurídica y política que impacta directamente en la legitimidad del modelo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sus resoluciones más recientes, ha advertido sobre la necesidad de respetar el equilibrio de poderes y garantizar que la militarización no sea una política permanente, sino excepcional y subordinada a controles civiles democráticos (SCJN, 2022).

Gobernanza y Prevención del Delito

Hablar de gobernanza es, sin duda, referirse a un elemento conductor teórico de la evolución de la administración pública; surge como resultado de fallas gubernamentales en torno a la construcción de valor público y legitimidad del Estado, aparejando crisis de representación e ingobernabilidad como consecuencia de fallas en modelos administrativos obsoletos (López Mejía, 2025). De forma contundente, la gobernanza es una nueva forma de hacer “gobierno pragmático” y dentro de

esta nueva tendencia incluir elementos improrrogables para su éxito, por ejemplo, la participación de actores –sociedad civil y sociedad empresarial–, transparencia en el quehacer público y económico, cuya eficacia sea coherente con la finalidad misma del Estado que es crear valor público en aras del bien común (*ibidem*). La gobernanza se fundamenta en la idea de que el Estado no es el único actor responsable de enfrentar problemas públicos, sino que debe coordinar y colaborar con actores privados, sociales, académicos e incluso organismos internacionales (Kooiman, 2005).

En el campo de la seguridad pública, la gobernanza se traduce en: Transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas sobre el desempeño de las instituciones responsables de seguridad y justicia, participación ciudadana en la definición de prioridades y supervisión de programas y colaboración vertical y horizontal entre federación, estados y municipios. Este modelo contrasta con la centralización y verticalidad predominantes, señaladas como una de las causas de la escasa efectividad en la lucha contra el delito (Ramírez-Alujas, 2012).

Con relación a la prevención del delito, esta ha sido concebida como una herramienta transversal para disminuir los índices de criminalidad (López Mejía y Martínez Villarreal, 2020). En este sentido, y partiendo del significado del vocablo prevención, Marisol (2003) señala que, etimológicamente, proviene del latín *preventione*, que indica la acción o efecto de prevenir, disponer, organizar y prever para evitar un riesgo (p. 165). Esta definición alude a una lógica anticipatoria y estructural que va más allá de la mera reacción frente al delito ya consumado.

No obstante, las expresiones dogmáticas de la prevención del delito han consistido históricamente en situar un hecho antijurídico, lesivo y típico dentro de los tipos penales existentes, incluso antes de que este suceda. Esta visión penalista de la prevención, centrada en el castigo *ex ante*, ha contribuido a reforzar un modelo reactivo y fragmentado. Sin embargo, si el sentido de la pena dejara de enfocarse exclusivamente en la retribución para orientarse hacia la rehabilitación, y si la prevención fuera entendida como una estrategia verdaderamente integral, anticipatoria y social —más allá del marco estrictamente penal—, los resultados podrían ser profundamente distintos. Las instituciones de seguridad y justicia no tendrían que intervenir reiteradamente ante las mismas causas estructurales, ni actuar de forma reactiva frente a sus consecuencias (Carrión, 2009). Prevenir antes que

reprimir no solo es más eficaz, sino también más humano y sostenible en términos de política pública. Aunado a lo anterior, incorporar los DDHH en la prevención del delito implica reconocer que factores estructurales como la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la discriminación inciden directamente en la reproducción de la violencia (Kooiman, 2005; Dammert, 2005).

En este contexto, la gobernanza ofrece un marco normativo y operativo capaz de transformar la manera en que se concibe y se implementa la seguridad pública. La particular vinculación entre prevención y gobernanza radica en el carácter participativo de ambos enfoques: mientras la prevención busca anticiparse a las causas del delito, la gobernanza propone soluciones colaborativas entre el Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado y los organismos internacionales. En contraste con los modelos tradicionales, centrados en la coerción estatal y en el ejercicio vertical del poder, la gobernanza introduce esquemas de corresponsabilidad y colaboración interinstitucional que permiten construir respuestas más adaptadas al territorio, con base en evidencia y con respeto a los Derechos Humanos.

Así, la prevención del delito —entendida como la capacidad de anticiparse a los factores que generan violencia— encuentra en la gobernanza el entorno propicio para su aplicación efectiva, ya que este enfoque fomenta el trabajo conjunto, la inteligencia colectiva, la evaluación ciudadana y la transparencia institucional. Desde esta óptica, la prevención deja de ser un componente accesorio de las políticas de seguridad y se convierte en un eje estructural de una seguridad democrática, humana y sostenible (Delgado Morán, 2023).

La Declaración de Kioto subraya que el verdadero desafío no reside únicamente en incorporar el discurso de los Derechos Humanos o de la prevención, sino en transformarlos en estrategias institucionalizadas, basadas en evidencia, participación comunitaria y respeto pleno al Estado de derecho, capaces de atender las causas estructurales del delito y promover una cultura de paz (UNODC, 2021). En suma, repensar la seguridad pública exige superar los límites de un enfoque punitivo *per se* y avanzar hacia un modelo que integre, de forma efectiva, la transversalización de los Derechos Humanos en las estrategias de prevención del delito. En este horizonte, la gobernanza funge no solo como una categoría analítica, sino como un enfoque operativo que articula la acción del Estado con la participación multilateral.

Lejos de limitarse al discurso normativo, esta perspectiva propone estructuras de colaboración horizontal y mecanismos de corresponsabilidad que permitan diseñar políticas de seguridad más eficaces, legítimas y sostenibles. Así, frente a las vertientes de violencia, fragmentación institucional y desconfianza ciudadana, la gobernanza aporta un marco práctico para resignificar la prevención como eje central de una seguridad pública transformadora.

En consecuencia, la gobernanza y la participación aún no están debidamente integradas en el *corpus lex* operativo, lo que impide que la seguridad pública transite hacia un paradigma centrado en la dignidad humana, la justicia social y la corresponsabilidad multiactor. Es por ello por lo que revisar y reformular el marco jurídico no debe reducirse a incorporar nuevos conceptos, sino a garantizar su justiciabilidad, aplicabilidad y evaluación periódica, con base en criterios de DDHH y efectividad institucional.

Metodología empleada

Este artículo adopta una metodología cualitativa de tipo documental, orientada al análisis e interpretación crítica de fuentes secundarias relevantes para el estudio de la seguridad pública y la transversalización de los DDHH en las estrategias de prevención del delito. La elección de esta metodología responde a la naturaleza del objeto de investigación, que exige una comprensión profunda del entramado normativo, institucional y discursivo que configura las políticas públicas de seguridad.

Como señala Álvarez-Gayou (2003), la investigación cualitativa busca generar comprensión más que verificar hipótesis, y resulta particularmente adecuada para abordar fenómenos sociales complejos, donde el contexto, las relaciones de poder y la subjetividad de los actores son elementos sustantivos del análisis. Desde esta perspectiva, la revisión documental no se limita a la recolección de datos, sino que implica un proceso hermenéutico de codificación temática, contrastación crítica y construcción de sentido sobre la base de marcos conceptuales previamente definidos.

La técnica de análisis documental tal como lo desarrollan Pinto Molina y Gálvez Montes (2011), permite sistematizar, comparar e interpretar información de fuentes jurídicas, institucionales y académicas, con el propósito de identificar patrones, contradicciones y omisiones en los discursos y prácticas sobre seguridad y DDHH.

Este enfoque resulta valioso en estudios donde no se hace trabajo de campo, pero se requiere un tratamiento riguroso de materiales escritos con alta densidad normativa y conceptual.

El corpus documental analizado se estructura en tres bloques:

Marco jurídico y normativo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales en materia de seguridad y DDHH, reglamentos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y decretos vinculados a la creación de la Guardia Nacional.

Informes institucionales: Encuestas del INEGI (ENSU y ENVIPE, 2024), reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y documentos programáticos recientes como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

Literatura académica: Artículos arbitrados e indexados en Scopus, JCR y Latindex publicados entre 2010 y 2024, con enfoque en gobernanza, prevención del delito, militarización, justicia y DDHH.

Los criterios de inclusión para la selección de fuentes se basaron en su relevancia empírica o conceptual para sustentar la necesidad de un enfoque preventivo y respetuoso de los derechos humanos, su actualidad (priorizando publicaciones posteriores a 2010) y su pertinencia para analizar la evolución de las políticas de seguridad pública.

El tratamiento de la información se realizó mediante codificación temática, agrupando los hallazgos en categorías analíticas como: "lógica punitiva", "vacíos y confianza institucional", "participación ciudadana" y "violaciones a los DDHH". A través de un ejercicio de triangulación se contrastaron marcos normativos, datos estadísticos y postulados teóricos, lo que permitió robustecer la validez argumentativa del análisis. Esta triangulación —como advierte *Janesick* (cit. en Álvarez-Gayou, 2003)— contribuye a ampliar la profundidad interpretativa del estudio, al integrar múltiples perspectivas sobre un mismo fenómeno.

Aunque el estudio no incluyó entrevistas ni trabajo de campo, su validez se respalda en la veracidad de las fuentes consultadas, el rigor analítico del tratamiento documental y la claridad metodológica en la delimitación del objeto de estudio. Como enfatizan Pinto Molina y Gálvez Montes (2011), el análisis documental bien estructurado es una herramienta poderosa para explicar fenómenos sociales complejos sin necesidad de intervención directa, siempre que se mantenga una actitud crítica, sistemática y reflexiva por parte del investigador.

Este método no sólo permite ofrecer una lectura integradora de la evolución de las políticas de seguridad pública en México, sino que favorece una interpretación argumentada sobre el papel que puede desempeñar la gobernanza como enfoque articulador entre legalidad, prevención y DDHH, en un contexto de alta conflictividad social e institucional.

Hallazgos

El tratamiento cualitativo de la información documental permitió identificar una serie de hallazgos sustantivos, organizados en torno a las categorías de análisis definidas metodológicamente: lógica punitiva, vacíos-confianza institucionales, participación ciudadana y DDHH. Estos hallazgos fueron sistematizados mediante codificación y triangulación con leyes, informes e investigaciones científicas, revelando tensiones estructurales entre el diseño normativo y la efectividad en la seguridad pública.

En primer lugar, se identificó que pesar de las reformas constitucionales que reconocen los DDHH como eje rector de la seguridad, las acciones gubernamentales siguen privilegiando el despliegue de fuerzas armadas como mecanismo central de contención (Magar & Zepeda, 2023; MUCD, 2024), sin embargo, es menester destacar que según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (2023) del INEGI, se identificó que el 58.1% de la población de 18 años a más declaró tener confianza alta o moderadamente alta en la Guardia Nacional, siendo un hallazgo relevante, pero contrastado Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (2024) que señaló que el 61.7% de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.

En segundo lugar, se evidenciaron vacíos institucionales en la articulación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno. La falta de coordinación entre la SSPC,

fiscalías estatales y autoridades municipales genera intervenciones fragmentadas, particularmente en zonas con alta incidencia delictiva. El informe de MUCD (2024) destaca que, en entidades como Guanajuato y Sinaloa, la Guardia Nacional ha sido desplegada sin un diagnóstico territorial y sin estrategias de vinculación con las comunidades.

Un tercer hallazgo apunta a la debilidad de la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad. Aunque la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia contempla espacios de consulta, en la práctica estos mecanismos son escasamente institucionalizados o tienen carácter simbólico. La revisión de experiencias locales sugiere que los modelos de gobernanza comunitaria, cuando existen, carecen de presupuesto, capacitación y respaldo jurídico suficiente.

Finalmente, se constató la persistencia de violaciones a los DDHH en el marco de las estrategias de seguridad. Informes de la CNDH (2023) documentan casos de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y criminalización de poblaciones vulnerables, particularmente en zonas marginadas. La lógica de “control del territorio” ha derivado, en ocasiones, en acciones contrarias a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Estos hallazgos permiten concluir que, a pesar de avances en la arquitectura jurídica mexicana, la seguridad pública sigue atrapada entre un discurso garantista y una práctica centrada en el despliegue militarizado, lo que limita la efectividad y legitimidad del modelo.

Conclusiones

El análisis documental ha permitido responder de manera satisfactoria a la pregunta de investigación, evidenciando que las nuevas estrategias de seguridad pública en México aún enfrentan serios obstáculos para incorporar efectivamente la transversalización de los DDHH en sus políticas de prevención del delito. Si bien existe un marco normativo robusto —derivado de la reforma constitucional de 2011 y otras leyes orientadas a la protección de los DDHH y la prevención de la violencia—, los hallazgos muestran que las acciones operativas siguen guiándose por lógicas

tradicionales de militarización, verticalidad institucional y escasa apertura a modelos de gobernanza participativa.

En este contexto, la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030, impulsada por la actual administración federal, plantea una reconfiguración de la política de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia, y coordinación interinstitucional. Sin embargo, el análisis del documento elaborado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD, 2024) permite matizar críticamente esta propuesta. Por ejemplo, el eje de atención a las causas carece de una estrategia clara para el fortalecimiento institucional a nivel local y comunitario; la consolidación de la Guardia Nacional continúa anclada en una lógica militarizada, sin transitar hacia un mando plenamente civil; el fortalecimiento de la inteligencia se ve limitado por restricciones jurídicas derivadas de resoluciones de la Suprema Corte sobre el uso de técnicas encubiertas por parte de cuerpos castrenses; y el eje de coordinación interinstitucional muestra tendencias de centralización que podrían limitar la autonomía y corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.

Estas observaciones permiten concluir que, si bien existen avances discursivos y normativos, la estrategia aún no satisface plenamente los criterios de gobernanza democrática ni de transversalización efectiva de los DDHH. La gobernanza, entendida como un modelo operativo basado en la corresponsabilidad, la transparencia, la participación ciudadana y la coordinación multiactor, se revela como una alternativa viable y necesaria para superar los límites del modelo actual.

En relación con los objetivos del estudio, se logró:

- Describir con profundidad el marco normativo que regula la seguridad y la prevención del delito en México;
- Analizar críticamente las limitaciones del modelo militarizado y su impacto en los DDHH;
- Exponer las ventajas del enfoque de gobernanza como eje articulador de una política de seguridad centrada en las personas.

En suma, este estudio contribuye a la discusión académica y política sobre la necesidad de una transición paradigmática en materia de seguridad, donde la prevención y los DDHH no sean sólo elementos discursivos, sino componentes estructurales del diseño e implementación de las políticas públicas. El reto es inmenso, pero también lo es la oportunidad de construir una seguridad pública basada en la legalidad, la justicia social, la confianza ciudadana y el respeto irrestricto a los DDHH. Solo así será posible avanzar hacia una seguridad democrática, humana y sostenible.

Bibliografía

- Aguilar Villanueva, L. (2024).** La nueva gobernanza pública: un panorama conceptual. *Perfiles Latinoamericanos*, 1-25.
- Aguilar Villanueva, L. (2013).** El gobierno del gobierno. Instituto Nacional de Administración Pública.
- Álvarez-Gayou Jurgenson, J. (2003).** Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología. Paidós Educador / Paidós Mexicana.
- Aravena, F. (2005).** Ingovernabilidad: Estados colapsados, una amenaza en ciernes. *Revista de Estudios Internacionales*, 38(151), 73-90.
- Batallas Lara, C. (2023).** Delincuencia organizada en México y su impacto en la garantía de los derechos humanos. *Revista Lex*, 21(31), 273-293. Universidad Alas Peruanas. <https://doi.org/10.21503/lex.v21i31.2474>
- Buscaglia, E. (2013).** Vacíos de poder en México: Cómo combatir la delincuencia organizada. Ciudad de México: Grijalbo.
- Camacho Balderas, A. (2023).** El miedo al crimen y las acciones gubernamentales en México. *Espiral (Guadalajara)*, 30(86). <https://doi.org/10.32870/eees.v30i86.7283>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025).** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Texto vigente al 1 de enero de 2025). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
- Carrión, F. (2009).** Prevención: ¿una propuesta "ex ante" al delito? URVIO, *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (6), 7-14. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). <https://revista.flacsoandes.edu.ec/index.php/urvio/article/view/2206>
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] (2023).** Informe de Situación de los Derechos Humanos en México. CNDH.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]. (2021).** La transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas: Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana N.º32. <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo32.pdf>
- Dammert, L. (2005).** Prevención comunitaria del delito en América Latina: desafíos y oportunidades. *Desafíos*, 13, 124-156.
- Delgado Morán, J. (2023).** Políticas públicas de seguridad en España: Análisis desde perspectivas criminológicas. *Revista Opinión Jurídica*, 21(37), 183-211. <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v21i37.p183-211.2023>
- Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2022, 18 de noviembre).** Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Cámara de Diputados LXV Legislatura. https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXV/089_DOF_18nov22.pdf

González, M. (2021). Construcción de seguridad pública y procesos de legitimación en México: ambivalencias de una policía militarizada. *Cahiers ALHIM. Amérique Latine Histoire et Mémoire*, (42).

Hernández, G. (2020). La política de seguridad en México entre 2012 y 2018. De la confrontación a la prevención del delito. *Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad*, (27), 43-79 <https://doi.org/10.32870/ees.v27i77.7082>

Institute for Economics and Peace. (2024). Índice de Paz México 2024: Midiendo la paz en México y evaluando el potencial económico de la paz. <https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/66f4e7475d78640d228b11fa/1727326056124/MPI-ESP-2024-web.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024: Presentación nacional. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2024). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2023). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023: Resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encoap/2023/doc/encoap2023_resultados.pdf

Kooiman, J. (2005). *Modern Governance: New government-society interactions*. London: Sage.

López Mejía, D. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental, una propuesta de metodología para la innovación pública. En López Sánchez, R, Pérez Rivas, G., & Lugo Rincón, P. (Coords) *Gobernanza Digital e Innovación en la Gestión Pública*. Fondo Editorial de Nuevo León.

López Mejía, D., & Martínez Villareal, J. (2020.) La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito. Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 80-103. Recuperado de: <https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/5-revcienciasjuridicasypoliticas/article/view/637>

Magar, F., & Zepeda, J. (2023). Human rights and public security in Mexico: An institutional assessment. *Social Science Research Network* https://static1.squarespace.com/static/631d4ee5bb48726432196903/t/642500d59392467e4e1ccc1b/1680146645231/SSRN_GFM+and+JZ_HR+Mexico.pdf

Marisol, S. (2003). *La prevención en trabajo social*. La Habana: Editorial Félix Varela.

-
- México Unido Contra la Delincuencia [MUCD]. (2024).** Análisis de la Estrategia de Seguridad de Claudia Sheinbaum. <https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/Análisis-estrategia-de-seguridad-Claudia-Sheinbaum-MUCD.pdf>
- México Unido Contra la Delincuencia [MUCD]. (2024).** Informe de incidencia delictiva y percepción ciudadana 2024. <https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2025/01/informe2024.pdf>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2016).** Gobierno Abierto: contexto mundial y el camino a seguir. OCDE.
- Oszlak, O. (2013).** Gobierno Abierto: ¿cambio o continuidad? Documentos de trabajo CLAD, (48).
- Pinto Molina, M., & Gálvez Montes, C. (2011).** Análisis documental de contenido: Procesamiento de información científica y técnica. Editorial Síntesis.
- Ramírez-Alujas, Á. (2012).** Innovación en las organizaciones y servicios públicos: ¿El eslabón perdido? Estado, Gobierno y Gestión Pública.
- Rosas Ferruscas, F., Calderón Maya, J., Campos Alanís, H., & Jiménez Sánchez, P. (2019).** Análisis del concepto de gobernanza territorial, desde el enfoque del desarrollo urbano. *Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública*.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] (2011).** Contradicción de tesis 293/2011. SCJN.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] (2022).** Controversia Constitucional 87/2020. SCJN.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021).** *Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Vargas-Téllez, G. (2021).** Aproximación teórica a la prevención del delito y la seguridad pública. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, (19), 98-112.